

Dinámica del Mercado Nasdaq 100: Análisis 4/4/24

Nasdaq 100 Market Dynamics: Analysis 4/4/24

Franklin A. Gallegos-Erazo

TraderExpert, Departamento de Investigación y Desarrollo, Guayaquil-Ecuador

E-mail: traderexpert@perituss.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7560-3514>

Resumen

El 4 de abril, el índice Nasdaq 100 experimentó una caída, destacando la inestabilidad en el sector tecnológico. Este fenómeno se ilustra con el caso de E.W. Scripps Company, una empresa del índice, que sufrió una disminución del 25% en el valor de sus acciones en el último mes, parte de una caída más amplia del 60% en un año. A pesar de ganancias previas, el Nasdaq 100 mostró un retroceso significativo. Paralelamente, el aumento de las peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU. a 221K, por encima de las previsiones de 213K, también influyó negativamente en la confianza del mercado. Utilizando análisis técnico chartista, se observó una resistencia significativa y una tendencia bajista en gráficos de menor temporalidad en el Nasdaq 100, con ruptura de niveles de soporte y confirmación de resistencias, además de divergencias en indicadores técnicos. En conclusión, la caída del Nasdaq refleja la interacción entre el rendimiento de las empresas individuales y la dinámica del mercado, evidenciando la necesidad de un análisis detallado para comprender la situación bursátil.

Palabras clave

Mercados Financieros Internacionales, Análisis Técnico, Nasdaq-100

Abstract

On April 4, the Nasdaq 100 index experienced a decline, highlighting the instability in the technology sector. This phenomenon is illustrated by the case of E.W. Scripps Company, an index company that suffered a 25% decline in its stock value in the past month, part of a broader 60% one-year decline. Despite previous gains, the Nasdaq 100 showed a significant decline. At the same time, the increase in unemployment benefit claims in the US to 221K, above the forecasts of 213K, also negatively influenced market confidence. The present analysis Used chart technical analysis; significant resistance, and a bearish trend were observed on shorter-term charts on the Nasdaq 100, with support levels broken and resistance confirmed, as well as divergences in technical indicators. In conclusion, the fall of the Nasdaq reflects the interaction between the performance of individual companies and market dynamics, evidencing the need for detailed analysis to understand the stock market situation.

Keywords

International Financial Markets, Technical Analysis, Nasdaq-100

ESTUDIO ORIGINAL

RECIBIDO	04/04/2024
ACEPTADO	05/04/2024

Introducción

El 4 de abril, el índice Nasdaq 100 experimentó una caída significativa, marcando un momento crítico en el mercado bursátil. Este ensayo busca examinar los factores detrás de esta disminución, destacando la situación de E.W. Scripps Company como un caso relevante para comprender las dinámicas del mercado.

El Nasdaq 100 cerró con una baja del 0,37% ese día. Este índice, que representa a grandes empresas tecnológicas, refleja tanto las fluctuaciones inmediatas como las tendencias a largo plazo del sector tecnológico. Importante es notar que, a pesar de una ganancia acumulada en los últimos siete días, el índice muestra una tendencia decreciente en el último año.

Por otro lado, Simply Wall St (2024) reporta una caída del 25% en las acciones de E.W. Scripps Company, un componente del Nasdaq 100, durante el último mes. Esta disminución es parte de una tendencia negativa más amplia, donde la compañía ha visto una reducción del 60% en su valor en el último año. A pesar de las expectativas de crecimiento en el sector de medios, la realidad de E.W. Scripps sugiere una divergencia entre las expectativas del mercado y el rendimiento real de algunas empresas.

En adición, el reporte del 4 de abril de 2024 sobre un aumento inesperado en las peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU., que alcanzaron 221K superando las previsiones de 213K, refleja una preocupante debilidad en el mercado laboral, posiblemente indicando una disminución en la contratación. Esta situación, monitoreada semanalmente por el Departamento de Trabajo, no solo destaca problemas en el ámbito laboral, sino que también impacta negativamente en la confianza de los inversores, como se evidenció en la caída del Nasdaq 100. Dicho índice, que incluye importantes empresas tecnológicas, es sensible a los cambios en la economía general, y su descenso puede ser visto como un reflejo de la inquietud del mercado ante signos de desaceleración económica y fragilidad en el empleo (Investing, 2024).

Metodología

Este estudio emplea el análisis técnico chartista, centrado en la interpretación subjetiva de precios en gráficos (Gallegos-Erazo, 2022). El análisis técnico, enfocado en movimientos de mercado y decisiones de inversión (Edwards, Magee, & Bassetti, 2019), ha captado el interés de académicos y profesionales (Gallegos-Erazo, 2022; Diether et al., 2009; Cheung & Chinn, 2001; Lui & Mole, 1998).

Según Murphy (2000), analiza la oferta, demanda y psicología de los inversores, con dos enfoques principales: el análisis gráfico y el técnico estadístico. Burton (2007) resalta que los métodos cualitativos son complementos esenciales de los cuantitativos en el estudio de mercados de capitales, un punto respaldado también por Lintner (1956) y Kaczynski et al. (2014). Aunque incluye datos cuantitativos, no se considera una metodología mixta, pero estos datos son valiosos para complementar la investigación cualitativa (Maxwell, 2010).

Se recopilan y procesan datos del E-mini Nasdaq-100 [NQ] del Chicago Mercantile Exchange [CME] mediante NINJATRADER 8, que ofrece análisis avanzado para operadores

de futuros (NinjaTrader Group, LLC, 2021).

Resultados y Análisis

El 4 de abril, entre las 12:00 p.m. y la 1:00 p.m., el precio del Nasdaq 100 encontró una resistencia en una línea de tendencia bajista que había sido testeada previamente el 1 de abril y el 31 de marzo, con los primeros testeos iniciando el 21 de marzo. Esta resistencia mostraba una fortaleza significativa al haber sido testeada en tres ocasiones. Tras encontrar esta resistencia, el precio se dirigió directamente a la baja, evidenciado por tres velas completamente bajistas entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Este movimiento a la baja rompió los diferentes niveles de soporte que se habían establecido desde el 2 de abril, incluyendo la línea de tendencia alcista del triángulo que había sido testeada en tres ocasiones previas por el precio. La ruptura de esta línea de tendencia alcista sugiere una fuerte presión vendedora. Además, se observa una divergencia en el indicador MACD en el momento en que el precio alcanza la resistencia, lo que indica un cambio en la dirección del mercado confirmado por los gráficos de 60 minutos del Nasdaq 100. Esta divergencia refuerza la validez de la resistencia como un punto crítico en el análisis técnico.

Adicionalmente, el precio también rompe la línea POC (Point of Control) del indicador Volume Profile semanal, así como los diferentes niveles de soporte establecidos el 3 de abril y el 2 de abril. Estas rupturas confirman la intención bajista del mercado, como se observa en la Figura número 1 del gráfico. Este análisis sugiere una tendencia bajista en el Nasdaq 100, respaldada por la ruptura de múltiples niveles de soporte, la confirmación de la resistencia en la línea de tendencia bajista y la divergencia observada en los gráficos de 60 minutos.

Figura 1.

Gráfico temporalidad 1 hora Nasdaq-100

ESTUDIO ORIGINAL

Fuente: E-mini Nasdaq-100 [NQ] Chicago Mercantile Exchange [CME] - NINJATRADER 8

Conclusiones

La caída del índice Nasdaq 100 el 4 de abril representa un punto de inflexión revelador en el panorama bursátil, evidenciando la intrincada interacción entre el comportamiento individual de las empresas y la dinámica general del mercado. Este análisis subraya cómo casos como el de E.W. Scripps Company, cuyas acciones sufrieron una disminución notable, ilustran una discrepancia significativa entre las expectativas de crecimiento sectorial y la realidad empresarial. Además, el incremento en las peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU. apunta hacia una debilidad subyacente en el mercado laboral, que afecta la confianza de los inversores y repercute directamente en índices como el Nasdaq 100. La ruptura de niveles clave de soporte y la confirmación de resistencias, junto con la divergencia observada en los indicadores técnicos, no solo resaltan una tendencia un retroceso significativo, sino una posible tendencia bajista en corto plazo o intradía, sugiriendo una sensibilidad marcada del mercado ante cualquier indicio de inestabilidad económica. Este panorama compuesto subraya la importancia de un análisis exhaustivo y multidimensional para comprender y anticipar movimientos en el mercado bursátil.

Bibliografía

- Burton, B. (2007). Qualitative research in finance - pedigree and renaissance. *Studies in Economics and Finance*, 24(1), 512. doi:DOI 10.1108/10867370710737355
- Cheung, Y., & Chinn, M. (2001). Currency traders and exchange rate dynamics: a survey of the US market. *Journal of International Money and Finance*, 20(4), 439-471. doi:[https://doi.org/10.1016/S0261-5606\(01\)00002-X](https://doi.org/10.1016/S0261-5606(01)00002-X)
- Diether, K., Lee, K., & Werner, I. (2009). Short-Sale Strategies and Return Predictability. *The Review of Financial Studies*, 22(2), 575-607. doi:<https://doi.org/10.1093/rfs/hhn047>
- Edwards, R., Magee, J., & Bassetti, W. (2019). *Technical Analysis of Stock Trends*. New York: Taylor & Francis Group.
- Gallegos-Erazo, F. (2022). Chart Analysis of E-Mini Nasdaq-100 Futures During the 2020 Stock Market Crash. *Universidad y Sociedad*, 14(1), 452-461. Obtenido de <https://bit.ly/4akScRI>
- Gallegos-Erazo, F. (2022). Technical Indicator for a Better Intraday Understanding of Uptrends or Downtrends in the Financial Markets using Volume Transactions as a Trigger. *ICAIW 2022: Workshops at the 5th International Conference on Applied Informatics* (págs. 182-194). Arequipa: CEUR Workshop Proceedings . Obtenido de https://ceur-ws.org/Vol-3282/icaiw_aiesd_11.pdf
- Investing. (4 de 4 de 2024). *Investing.com*. Obtenido de <https://es.investing.com/economic-calendar/initial-jobless-claims-294>
- Kaczynski, D., Salmona, M., & Smith, T. (2014). Qualitative research in finance. *Australian Journal of Management*, 39(1), 127-135. doi:<https://doi.org/10.1177/0312896212469611>
- Lintner, J. (1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. *American Economic Review*, 46, 97-113. Obtenido de

ESTUDIO ORIGINAL

<https://bit.ly/4csdP3F>

Lui, Y., & Mole, D. (1998). The use of fundamental and technical analyses by foreign exchange dealers: Hong Kong evidence. *Journal of International Money and Finance*, 17(3), 535-545. doi:[https://doi.org/10.1016/S0261-5606\(98\)00011-4](https://doi.org/10.1016/S0261-5606(98)00011-4)

Maxwell, J. (2010). Using Numbers in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 16(6), 475-482. doi:<https://doi.org/10.1177/1077800410364740>

Murphy, J. (2000). *Análisis Técnico de los Mercados Financieros*. New York: New York Institute of Finance.

Simply Wall St., (4 de 4 de 2024). *simplywall*. Obtenido de <https://simplywall.st/es/stocks/us/media/nasdaq-ssp/ew-scripps/news/la-caida-del-25por-ciento-de-las-acciones-de-ew-scripps-comp>

SOBRE EL AUTOR

Coach miembro de la Comunidad Internacional de Coaching ICC en Londres. Miembro honorario de la Sociedad Internacional de Honor Académico BETA GAMMA SIGMA. Ingeniero en Comercio y Gestión Empresarial, Magíster en Administración de Empresas y Doctor en Dirección Estratégica Empresarial. Académico e investigador en desarrollo empresarial y mercados financieros. Operador de mercados bursátiles.